

Raqamli texnologiyalar orqali talabalarda mustaqil ta'lim kompetensiyalarini shakllantirish

Forming independent learning competences in students through digital technologies

Xolmurodov Behzod Botir o'g'li¹

¹ Tayanch doktorant, Buxoro davlat universiteti,

behzodxolmurodov16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624722>

Anotatsiya. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar asosidagi gamifikatsiya vositalari yordamida talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning samarali yo'llari o'rganilgan. Unda gamifikatsiyaning asosiy elementlari – ballar tizimi, darajalar, mukofotlar va liderlar jadvali – talabalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishda qanday rol o'ynashi haqida batafsil ma'lumot berilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijalari gamifikatsiya usullari qo'llanilgan guruhlarda talabalarning mustaqil ishlash ko'rsatkichlari an'anaviy ta'lim usullaridan foydalanilgan guruhlariga qaraganda ancha yuqori ekanligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar. Mustaqil ta'lim, gamifikatsiya, tahlil, o'yin, metod, interaktiv, motivatsiya, tadqiqot.

Abstract. In the modern educational process, the development of students' independent work skills is of particular importance. This article examines effective ways to form and develop students' independent learning skills using gamification tools based on digital technologies. It provides detailed information on the role that the main elements of gamification - a points system, levels, rewards and leaderboards - play in stimulating students' independent activity. The results of the study confirmed that the independent work performance of students in groups using gamification methods was significantly higher than in groups using traditional educational methods.

Keywords: Independent learning, gamification, analysis, game, method, interactive, motivation, research.

Kirish. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarni bilim olishga rag'batlantirish va ularning ishtirokini oshirish har doim dolzarb masala bo'lib kelgan. An'anaviy ta'lim usullari ko'p hollarda talabalarni faollikka undashda yetarlicha samarali bo'lmasligi mumkin. Buning natijasida talabalar motivatsiyasining pasayishi, bilimlarni yetarlicha chuqur o'zlashtirmaslik va ta'lim jarayoniga qiziqishning kamayishi kuzatiladi. Shu sababli, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida o'yin elementlarini qo'llashga asoslangan gamifikatsiya yondashuvi joriy etilmoqda.

Gamifikatsiya – bu oddiy o'yin emas, balki ta'lim jarayoniga turli interaktiv va rag'batlantiruvchi mexanizmlarni qo'shish orqali talabalar motivatsiyasini oshirish usuli hisoblanadi. Ushbu metodikadan foydalanish ta'lim jarayonini nafaqat qiziqarli, balki maqsadga yo'naltirilgan va samarali qilish imkonini beradi. Talabalar

darslarga passiv yondashish o‘rniga faol ishtirok etishga, topshiriqlarni bajarishga va bilimlarini oshirishga intiladilar. Buning natijasida nafaqat ta’lim sifati oshadi, balki talabalar o‘z ustida ishlash, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

So‘nggi yillarda ko‘plab ta’lim muassasalari gamifikatsiyani o‘z dasturlariga kiritmoqda. Bunga sabab, texnologiyalar rivoji bilan ta’lim usullari ham yangilanib, o‘quv jarayoni yanada interaktiv va moslashuvchan tus olmoqda. Gamifikatsiya darslarni shaxsiylashtirish, talabalar ehtiyojlarini hisobga olish va har bir o‘quvchining o‘z tezligida rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, jamoaviy hamkorlik va sog‘lom raqobat muhiti yaratish orqali talabalar o‘zaro bilim almashish va yanada yuqori natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Mavzuga doir manbalar tahlili. Ta’limda gamifikatsiyadan foydalanish bo‘yicha so‘nggi yillarda ko‘plab ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va tajribalar amalga oshirilgan. Hamari, Koivisto va Sarsa (2014) “Does Gamification Work?” nomli tadqiqotlarida gamifikatsiya ta’lim jarayonida talabalar ishtirokini oshirishga yordam berishini ta’kidlagan[1]. Karl Kap (2012) “Gamification of Learning and Instruction” kitobida ta’limda gamifikatsiyaning asosiy jihatlarini yoritib, o‘yin mexanizmlarining o‘quvchilar uchun qanday motivatsiya berishi mumkinligini tahlil qiladi[2].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda ta’lim jarayonida gamifikatsiyaning talabalarni rag‘batlantirishga ta’sirini o‘rganish va uning samaradorligini baholash maqsad qilingan. Buning uchun turli tadqiqot metodlari qo‘llanildi, jumladan, empirik kuzatish, eksperimental tahlil, so‘rovnomalar va taqqoslash usullari.

Sifatli tahlil esa intervyular, dars jarayonlarini kuzatish va talabalar fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali gamifikatsiyaning ta’lim jarayoniga ta’sirini chuqur o‘rganishga yordam berdi.

Tadqiqotda Buxoro davlat universitetining 54 nafar talabasi ishtirok etgan. Tadqiqotda talabalar ikkita guruhga ajratildi. Eksperimental guruhga 30 nafar talaba tanlab olinib, ularga to‘rt hafta mobaynida gamifikatsiyalangan ta’lim usuli qo‘llanildi. Nazorat guruhiga esa 24 nafar talaba tanlab olinib an’anaviy ta’lim usuli bilan o‘qitildi. Tadqiqot Kvantitativ metod asosida olib borildi. Kvantitativ yondashuv talabalar orasida so‘rovnomalar va test natijalarini statistik jihatdan tahlil qilish orqali gamifikatsiyaning ta’sirini aniqlashga qaratildi. Test yordamida talabalar bilimni baholash va gamifikatsiyaning ta’lim jarayoniga ta’sirini tahlil qilish mumkin. Test 10 ta savoldan iborat bo‘lib, har bir to‘g‘ri javob 10 ball bilan baholanadi.

Har bir talaba yuqoridagi mezonda baholanib guruhning o‘rtacha bali chiqarildi. Talabalarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini baholash uchun Likert shkalasi asosidagi so‘rovnomadan foydalanildi. Har bir savolga talabalar 1 dan 5 gacha baho berishadi.

So‘rov noman natijalarini quyidagi mezon oraqli baholandi.

- Har bir talabadan ushbu savollarga javob berish so‘raladi.
- Natijalar foiz ko‘rinishida hisoblanadi:
 - (Umuman rozi emasman - 20%)

- (Kamdan-kam - 40%)
 - (Ba'zida - 60%)
 - (Ko'pincha - 80%)
 - (To'liq rozi - 100%)
 - 5 ta savoldan o'rtacha ball olinadi va motivatsiya foizida hisoblanadi.
- Misol: Agar talaba 5 ta savolda quyidagicha ball olgan bo'lsa:

sifatida e'tirof etildi. Kelgusida ushbu metodni yanada keng qamrovda o'rganish va barcha fanlarda tatbiq etish maqsadga muvofiqdir[3-9].

ADABIYOTLAR

1. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? -- A literature review of empirical studies on gamification. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3025-3034). IEEE.
2. Karl M. Kapp (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer (John Wiley & Sons)
3. Mansurov, T. (2024). Ta'limning formal, noformal va informal turlarining bilim olish jarayonidagi o'ziga xos afzalliklari. "Педагогическая акмеология" международный научно-методический журнал, 9(17).
4. Xolmurodov, B. (2024). Integrated teaching using virtual reality and augmented reality technologies in higher education institutions. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(5), 236-239.
5. Xolmurodov, B. (2024). Informatika va raqamli texnologiyalar fanini o'qitishda quizlet va kahoot platformalaridan foydalanish. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
6. Z. Mansurov (2024). Informal ta'limning o'qitish samaradorligini oshirishdagi roli. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(54), 232-237.
7. Shuxratovich, S. I. (2024). Scientific and methodical analysis of innovative approaches and new trends in modern education. Наука и технологии, 1(1).
8. Ergashov, M., & Sadullayev, I. (2024, May). Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va yangi tendensiyalarning ilmiy-metodik tahlili. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 580-584).
9. Мансуров, Т. (2025). Роль современных образовательных технологий в развитии профессиональных навыков учителей информатики. Interpretation and researches, (2 (48)).